

УЎК (УДК, УДС):796.086.

BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA UNI SHAKILLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Sobirova L.B.

Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport kafedrasida dotsenti p.f.d. (DSc)

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364439>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sog'lomlashtiruvchi vositalardan foydalanish xususiyatlarini aniqlash hamda tahlil qilish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, sog'lomlashtirish texnologiyasi, bolalar, vosita, optimal, samaradorlik, jismoniy tarbiya daqiqalari, qo'l barmoqlari uchun mashqlar, motorika, funksional ko'rsatkichlar.

Abstract. This article provides information on the identification and analysis of the characteristics of the use of health-improving means in the formation of a healthy lifestyle for children.

Keywords: Healthy lifestyle, wellness technology, children, motor, optimal, efficiency, minutes of physical education, exercises for fingers, motor skills, functional indicators.

Dolzarbli. Bugungi kunda rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan hamda davolanishga va sog'lomlashtirishga muhtoj bo'lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, ularning ta'lim-tarbiya olishlari uchun moslashuv muhitini yaratish, imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari (maktablar, maktab-internatlar)ning differensiallashgan tarmoqlarini maqbullashtirish lozim.

O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq tarzda jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarning ta'lim tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan, shuningdek jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ularning muayyan sport turidagi funksional imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlashgan [4; 23-b].

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya berish, korreksiyalash va davolash-sog'lomlashtirish muassasalari hisoblanadi hamda jismoniy yoki psixik rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalarning umumiy o'rta ta'lim olishda va ularni bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalashda, ularning jamiyatga moslashuvi va integratsiyalashuvida ko'maklashish, shuningdek ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga farzandlarini tarbiyalash va ularga ta'lim berishda yordam ko'rsatishga e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yondoshuvning maqsadi shuki, funksional imkoniyatlari teng yoki o'xshash bolalarga o'zaro ta'lim tarbiya va jismoniy tarbiya sport bilan shug'ullanishiga sharoit yaratilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Bolalarda sog'lom turmush tarzi va uni shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. 1. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bolalarni sog'lomlashtirish vositalarini saralash. 2. Sog'lomlashtirish texnologiyasini tasir etish samarasini tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Ko'pincha biologik salomatlik bolaning bevosita ota-onasining turmush tarziga bog'liq. Ota va onaning yomon odatlari uning qorin bo'shlig'ida bolaning rivojlanishiga zarar yetkazadi. Ayolning homiladorlik paytida haddan tashqari jismoniy faoliyati, haddan tashqari ovqatlanish, yomon uyqu, hissiy ortiqcha yuk homilaning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi.

Agar bola o'sadigan va rivojlanadigan ekologik muhitni bir kishi o'zgartira olmasa, u holda aqliy va ijtimoiy sog'lom chaqaloq butunlay ota-onasiga bog'liq. Madaniy rivojlanish ota-onalar misolidan boshlanishi kerak.

Oiladagi tinch vaziyat, qiyinchiliklarga munosib munosabat, bir-biringizga yordam berish - bularning barchasi bo'ladi, asosiy normal aqliy rivojlanish uchun maktabgacha tarbiya muhim ahamiyatga ega. Salomatlik uchun shaxsiy gigiyena chaqaloqqa juda muhimdir. Chaqaloq eng boshida hayotni o'zlashtirish kerak tanani moslashtirishi kerak. Bu nafaqat tananing yaxshi holati uchun, balki salomatlik uchun ham juda muhimdir. Shaxsiy gigiyenaga amal qilishda bolada shaxsiy narsalar bo'lishi kerak: taroq, tish cho'tkasi, sochiq va ro'molcha. Bolangizga shaxsiy gigiyenadan to'g'ri foydalanish yuzasidan ta'lim berishingiz kerak.

Bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllanishi maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzi o'zgarishlar bo'lmasdan o'tmaydi, garchi bu protsedura ko'plab ota-onalarda xavfli choralarni qo'llash bilan bog'liq. Ammo qotib qolish kasalliklarning oldini olish va immunitetni mustahkamlashning samarali usuli hisoblanadi. Agar siz rioya qilsangiz asosiy qattiqlashuv qoidalari bo'lsa, bolaning tanasi asta-sekin atrof-muhit omillariga ko'proq bardoshli bo'ladi.

Haroratni muntazam ravishda o'tkazish juda muhim, ayniqsa qishda. Asta-sekinlik tamoyili muhim hisoblanadi.

Agar yuklama asta-sekin oshirilsa, tanani atrof-muhitdagi o'zgarishlarga moslashtirish mumkin. Shuningdek, chaqaloqning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Bugun kunda muassasalarda ta'lim tizimiga katta e'tibor berishadi shu jumladan salomatlik, profilaktika va tuzatish choralari amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'limda sog'lomlashtirish texnologiyasidan foydalanish-bu barkamol va jismonan baquvvat bola rivojlanishidagi muhim qadamdir. Bunday texnologiyalar barcha tadbirlarda qo'llaniladi. Ular sog'liqni saqlash va bolalarda sog'lom turmush tarzi haqida asosiy bilimlarni shakllantirishga qaratilgan. Maktabgacha muassasalarda baholash va rag'batlantirish texnologiyasining quyidagi shakllaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bolalar uchun 2-5 daqiqalik qisqa dinamik tanaffuslarni amalga oshirish. Bu sinflarda faollikni oshiradi va stressni yengillashtiradi. Qisqa jismoniy faollik yangi kuch bilan mashg'ulotlar bilan shug'ullanish imkonini beradi.

Bolalar bog'chalarida gimnastika juda muhim hisoblanadi. Agar maktab o'quvchilari uchun barmoqlar va qo'l mashqlari faqat stressni yengillashtirsa, unda bu qisqa mashg'ulotlarda bolalar o'zlarining yaxshi motorli mahoratini oshiradi hamda nutqni faollashtiradi. Qon aylanishi, nutq terapiyasi guruhlarida darslar orasidagi bunday tanaffuslar juda zarurdir. Istalgan vaqtda barmoq gimnastikasini qilish muhim ahamiyatga ega. So'nggi paytlarda bolalar bog'chalarida bioenergoplastika texnologiyasi keng tarqalgan. Bu qo'llar va artikulyatsiya apparatlari harakatlarining kombinatsiyasini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu mashq miya faoliyatini rag'batlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda bolalar bog'chasida zamonaviy sog'lomlashtirish texnologiyalari, qo'l barmoqlari uchun mashqlardan muntazam foydalanish orqali ularning harakat faolligi oshishi hamda streslar oldi olinib psixologik holati yaxshilanishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paralimpiya harakatini rivojlantirish"ga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-5114-son qarori 2021 yil 18 may.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 martdagi "O'zbekiston sportchilarini 2020 yil Tokiyo shahri (Yaponiya)da bo'lib o'tadigan XXXII yozgi Olimpiya va XVI Paralimpiya o'yinlariga tayyorlash to'g'risida"gi PQ-2821-son qarori.
3. Mirjamolov M.X, Yunusov S.A., Svetlichnaya N.K. Paralimpiya tarixi va o'yin qoidalari o'quv uslubiy qo'llanma Ch.: "Axborot-press" nashriyoti, 2019.
4. Светличная Н.К. Адаптивная физическая культура и спорт: учебник. – Т.: O'zkitobsavdo nashriyoti, 2021. – 232 с.

5. Светличная Н.К. Методические аспекты программы адаптивной физической рекреации на основе фитнес-технологий // Адаптивная физическая культура. – 2023. – №1(93). – С.52-54.
6. Светличная Н.К. Способ оценки уровня физической и функциональной подготовленности человека: методическое пособие. – Чирчик: УзГУФКС, 2023. – 34 с.
7. Бахтияров Д., Шахруз Т. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
8. Собирова Л.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РОСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
9. Nurullayevna B. S., Sobirova L. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA YASSI OYOQLIKNI JISMONIY MASHG'ULOTLARDA GIMNASTIKA VOSITALARI ORQALI OLDINI OLISH //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 65-69.
10. Sobirova, L. B. "THE USE PHYSICAL EDUCATION ARRANGEMENT TO PREVENT DISORDERS IN 7-10 GRADE PUPILS." *Academic research in educational sciences* 3 (2020): 411-415.
11. Дилшод Бахтиёр Ўғли Бахтиёров, Собирова Лайло Бахромовна, Рухиддин Фахридинович Одилов, Умид Абдугафорович Саидов ЖИСМОНИЙ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИ ВОСИТАЛАР ОРҚАЛИ ЮҚОРИ НАТИЖАЛАРГА ЭРИШИШДА МОТИВАЦИЯНИНГ ЎРНИ // Сиенцифис прогресс. 2022. №10. УРЛ: